

Primos de Wilson: Proposta de Aproximação Assintótica no Caso de Existência Infinita e Abordagem Polinomial via Multiplicidade de Raiz

Rodolfo Carneiro Moroz – Engenheiro Eletrônico – Pesquisador Independente

<https://orcid.org/0009-0007-7014-552X>

rodolfocarneiromoroz@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.18442437

Wilson Primes: Proposal of Asymptotic Approximation in the Case of Infinite Existence and Polynomial Approach via Root Multiplicity

Resumo: Os primos de Wilson são um caso específico de conjunto de primos com uma complexidade bastante específica, resultado de um fatorial que faz parte da base estrutural da definição. Esta relação fatorial traz um custo computacional elevado para análises e mapeamento, criando uma limitação de avanço a partir de um certo limiar. Este trabalho tem objetivo de entender melhor estas relação e propor duas abordagens. A primeira referente a uma função de aproximação considerando a existência de mais termos desse conjunto, utilizando de uma ferramenta matemática grandiosa proposta por Stirling, e a segunda, mudando a perspectiva de análise modular para uma visão superior, através de análise polinomial, com o foco de encontrar conexão com a forma modular que dá nome ao grupo. Por final, conclusões, resultados e discussões para futuros trabalhos.

Palavras-chave: Primos de Wilson; Função de Stirling; Aproximação Assintótica; Polinômios de Wilson.

Abstract: Wilson primes are a specific case of a set of primes with a rather particular complexity, resulting from a factorial that forms part of the structural basis of their definition. This factorial relation brings a high computational cost for analysis and mapping, creating a limitation on progress beyond a certain threshold. The aim of this work is to better understand these relations and to propose two approaches. The first concerns an approximation function considering the existence of more terms in this set, making use of a remarkable mathematical tool proposed by Stirling; and the second shifts the perspective from modular analysis to a higher-level view, through polynomial analysis, with the focus on finding a connection with the modular form that gives the group its name. Finally, conclusions, results, and discussions for future work are presented.

Keywords: Wilson Primes; Stirling Function; Asymptotic Approximation; Wilson Polynomials.

1. Introdução

Os números primos são um grupo estrutural de formação dos demais conjuntos existentes. Dentro desse conjunto, outros grupos mais específicos são encontrados, segregados por diferentes equações geradoras, referências modulares ou outros critérios, fazendo alguns grupos mais raros e complexos que outros.

Os primos de Wilson são conhecidos pelo limitado número de membros e pela elevada complexidade aliada ao fator gerador do grupo. Este, que possui critério baseado em base modular e fatorial na geração, torna a geração e confirmação de novos elementos altamente restrita, localizada e de alto esforço computacional.

Este trabalho propõe duas abordagens, a primeira, uma aproximação assintótica já pensando na possível existência de novos membros e a segunda, uma visão polinomial da equação modular original, expandindo as fronteiras do entendimento e elucidando conexões.

2. Propostas

2.1 Aproximação Assintótica

A primeira proposta que este trabalho coloca é também a abordagem inicial de contato com os primos de Wilson. Por definição, os primos de Wilson respeitam a orientação da equação modular 1.

$$(1) \quad (p - 1)! \equiv -1 \pmod{p^2}$$

É de conhecimento geral que somente três exemplares de primos de Wilson foram confirmados, com uma margem ampla de testes numéricos. São eles 5, 13 e 563, com confirmação que não existem outros até 2×10^{13} (COSTA, GERBICZ, HARVEY. 2014).

O desafio maior relacionado a este conjunto específico de primos é o elemento fatorial. Este oferece um custo computacional absurdo para primos de poucas dezenas, testes são complexos de execução.

A primeira indagação deste trabalho reside na seguinte dúvida: e se de fato existem primos de Wilson maiores que 10^{13} , é possível obter uma aproximação confiável que não dependa de fatoriais?

Com isso em mente, de forma a equivaler ao resultado do módulo, é considerado a proporção de um inteiro k ($k \in \mathbb{Z}$) entre a parcela fatorial e a parcela quadrática (2) e (3).

$$(2) \quad (p - 1)! = -1 + kp^2$$

$$(3) \quad k = \frac{(p - 1)! + 1}{p^2}$$

A estratégia agora é usar um ferramental conhecido de logaritmo sobre o fatorial, para isso, toma-se o logaritmo de ambos os lados (4).

$$(4) \quad \ln(k) = \ln\left(\frac{(p - 1)! + 1}{p^2}\right)$$

Obtém-se então (5).

$$(5) \quad \ln(k) = \ln((p - 1)! + 1) - 2 \ln(p) \approx \ln((p - 1)!) - 2 \ln(p)$$

Para logaritmo de fatoriais, temos (6) pela relação de Stirling (1730).

$$(6) \quad \ln(n!) \approx n \ln(n) - n + \frac{1}{2} \ln(2\pi n)$$

Que, para este caso em específico, após organização dos elementos e $p-1 \approx p$, toma a forma de $f(p)$ em (7).

$$(7) \quad f(p) = p \ln(p-1) - \frac{3}{2} \ln(p) + \frac{1}{2} \ln(2\pi)$$

A proposta 1 aqui é que $f(p)$ funcione como uma aproximação assintótica para uma suposta curva existente entre primos de Wilson, se estes existirem após 10^{13} .

Para testar a funcionalidade da proposta, considerou-se um candidato a primo de número 4, fora do range já testado. Para p pequenos, foi calculado $\ln(k)$ exatamente via $(p-1)!$ e a fórmula $\ln(k) = \ln((p-1)! + 1) - 2\ln(p)$. Para p muito grande, foi usado $\ln((p-1)!) = \log \Gamma(p)$ (função log-gama), evitando overflow. Por fim, comparando $\ln(k)$ com $f(p)$ e anotando erro absoluto e percentual (tabela 1).

Tabela 1 – Gráfico com resultados do teste da aproximação assintótica para Wilson considerando um candidato a primo de número 4.

p	Ln(k) - numérico	f(p)	erro	erro %
5	0,00	1,55197122672402405	1,551971227	100,00%
13	14,8573157828264	17,4158561440123452	2,558540361	17,22%
563	2987,72231812206342	2994,05544973364082	6,333131612	0,21%
20000000000663	592535067809880,674	592535067809911,3	30,62675339	0,000000000052%

Fonte: Autor.

É possível verificar que o erro é reduzido conforme acontece o crescimento dos valores da função proposta, fazendo com que a aproximação da curva para o candidato primo quarto seja bastante confiável. Essa característica é herdada da relação de Stirling, que possui boa qualidade de aderência para valores grandes.

O gráfico da figura 1 exemplifica essa aderência.

Figura 1 – Gráfico mostrando a curva numérica de $\ln(k)$ e a aproximação assintótica de $f(p)$ para um candidato de $p4$.

Fonte: Autor.

Após obter esse resultado de aproximação tendenciosamente favorável, porém que não prova a existência de primos maiores e nem cria caminhos alternativos para obtenção numérica, uma análise mais profunda foi instaurada para este problema: a restrição/solidez do critério modular para confirmação.

Tornar mais restrita a análise não pareceu ser um caminho produtivo, portanto este artigo foi no outro sentido, olhar mais amplamente, estender a mecânica de critério dos primos de Wilson a nível polinomial. A intenção aqui é entender se existe alguma regra, vista de forma macro, que possa auxiliar no aspecto micro.

2.2 Proposta Polinomial

A proposta polinomial aqui é deveras simples. Encontrar o equivalente de número primo a nível polinomial, ou seja, irredutível, encontrar o equivalente polinomial da condição quadrática e usar de ferramental polinomial para entender o comportamento dessa relação modular, e neste caso a análise foi através de expansão de Taylor, considerando o ponto p como foco. Em um primeiro momento para o caso específico estudado no item anterior e, posteriormente, tentando expandir o conceito de forma geral.

Defina $F(x)$ em (8).

$$(8) \quad F(x) = \prod_{k=1}^{p-1} (x-k) + 1$$

Que satisfaz (9).

$$(9) \quad F(p) = (p-1)! + 1$$

E, para se manter equivalente a Wilson, deve manter a congruência em (10).

$$(10) \quad \prod_{k=1}^{p-1} (x-k) + 1 \equiv \text{mod}(x-p)^2$$

Para aplicação da expansão de Taylor neste caso, em torno de $x=p$, considera-se o enunciado padrão em (11).

$$(11) \quad F(x) = F(p) + F'(p) \cdot (x-p) + \frac{F''(p)}{2} \cdot (x-p)^2 + \dots$$

Considerando (8) e a operação soma produto para ser obter a derivada em (12).

$$(12) \quad F'(x) = \sum_{i=1}^{p-1} \left(\prod_{k=1, k \neq i}^{p-1} (x-k) \right)$$

Avaliada em p em (13).

$$(13) \quad F'(p) = \sum_{i=1}^{p-1} \left(\prod_{k=1, k \neq i}^{p-1} (p-k) \right)$$

Mas, é possível considerar de (13) em (14).

$$(14) \quad \prod_{k=1, k \neq i}^{p-1} (p-k) = \frac{(p-1)!}{p-i}$$

Que, portanto, resulta em (15).

$$(15) \quad F'(p) = \sum_{i=1}^{p-1} \frac{(p-1)!}{p-i} = (p-1)! \sum_{i=1}^{p-1} \frac{1}{p-i}$$

Considerando substituir $j = p-i$, resulta em (16).

$$(16) \quad F'(p) = (p-1)! \sum_{j=1}^{p-1} \frac{1}{j} = (p-1)! H_{p-1}$$

Onde H_{p-1} é um número harmônico. Resultando em (17).

$$(17) \quad F'(p) = (p-1)! H_{p-1}$$

Analisando quando $F(x)$ é divisível por $(x-p)^2$ em (18).

$$(18) \quad (x-p)^2 \mid F(x) \Leftrightarrow F(p) = 0 \text{ e } F'(p) = 0$$

Já é de conhecimento (19).

$$(19) \quad F(p) = 0 \leftrightarrow (p-1)! \equiv -1 \pmod{p^2}$$

Agora, seguindo em (20).

$$(20) \quad F'(p) \equiv 0 \pmod{p^2} \Leftrightarrow (p-1)! H_{p-1} \equiv 0 \pmod{p^2}$$

Usando Wilson em (21).

$$(21) \quad (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

Pode-se dividir a congruência por $(p-1)!$ Em (22).

$$(22) \quad H_{p-1} \equiv 0 \pmod{p^2}$$

Que é a caracterização moderna p-ádica dos primos de Wilson. Então as seguintes afirmações são equivalentes:

- (i) p é primo de Wilson se, e somente se, $F(x)$ possui raiz dupla em $x=p$.
- (ii) $(x-p)^2$ divide $F(x)$;
- (iii) $F(p) = 0$ e $F'(p) = 0$.

2.3 Generalização Polinomial

Considerando o resultado importante obtido no exemplo acima, chegando através de Taylor na mesma conclusão da abordagem p -ádica, outro questionamento surgiu referente a este trabalho: quais seriam os resultados para graus maiores de $\text{mod } p$ (exemplo $\text{mod } p^3$, $\text{mod } p^4$, e demais)?

Seja (23).

$$(23) \quad G(x) = \prod_{k=1}^{p-1} (x-k), \text{ de modo que } F(x) = G(x) + 1$$

Todas as derivadas de $F(x)$ são derivadas de $G(x)$. Uma derivada de ordem r de um produto é dada por (24).

$$(24) \quad G^r(x) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq p-1} \left(\prod_{k=1, k \neq (i_1, \dots, i_r)}^{p-1} (x-k) \right)$$

Ao avaliar (24) em p , obtêm-se (25).

$$(25) \quad G^r(p) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq p-1} \frac{(p-1)!}{(p-i_1)(p-i_2)\dots(p-i_r)}$$

Fazendo a mudança $j_k = p - i_k$, que percorrem $\{1, \dots, p-1\}$, tem-se (26).

$$(26) \quad G^r(p) = (p-1)! \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq p-1} \frac{1}{(j_1)(j_2)\dots(j_r)}$$

Mas essa soma é exatamente o harmônico generalizado de ordem r (mais precisamente: o harmônico múltiplo de profundidade 1 e peso r), como visto em (27).

$$(27) \quad H_{p-1}^r = \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq p-1} \frac{1}{(j_1)(j_2)\dots(j_r)}$$

Logo, a fórmula geral fica conforme (28).

$$(28) \quad F^r(p) = (p-1)! H_{p-1}^r \text{ para todo } r \geq 1.$$

Apenas como exemplo, (29) traz a derivada segunda de G.

$$(29) \quad G^{(2)}(p) = \sum_{i \neq j} \frac{(p-1)!}{(p-i)(p-j)} = 2 \sum_{1 \leq j_1 \leq j_2 < p-1} \frac{1}{j_1 j_2} = H_{p-1}^2$$

Onde um fator 2 é necessário devido aos pares ordenados na derivada, e posteriormente não ordenados no harmônico.

Desta forma, é possível verificar que:

- (i) O resultado mostra uma formulação sistemática de Wilson mod p^m .
- (ii) Possibilita investigação para Wilson mod p^3 .
- (iii) Generalização polinomial de Wilson via multiplicidade de raiz.

3. Discussão

Quanto a primeira proposta, a aproximação $f(p)$ se ajusta rapidamente aos valores numéricos, já em $p=563$ o erro é pequeno e em $p \approx 2 \times 10^{13}$ torna-se desprezível em escala relativa. Isso é consistente com o fato de os termos omitidos na expansão de Stirling decaírem como $O(1/p)$. Contudo, a condição de Wilson depende de informação modular fina (integridade de k), que não é preservada por aproximações contínuas, portanto $f(p)$ é uma ferramenta descritiva e não um teste decisório.

A prova polinomial mod p é conhecida na literatura de ensino, já os resultados mod p^2 são tipicamente tratados por métodos p -ádicos, somas de Faulhaber e números de Bernoulli, além de buscas computacionais extensas. O presente trabalho traduz a ordem 2 em multiplicidade de raiz para F , oferecendo uma perspectiva geométrico-polinomial simples.

Já, por fim, a análise generalista para mod p^m abre portas para primos de Wilson em potências maiores na congruência, nicho pouco mencionado na literatura.

4. Conclusão

Foi reescrita a condição de Wilson via o quociente k e foi derivada a aproximação fechada $f(p)$ para $\ln(k)$ usando Stirling. Os experimentos numéricos confirmam que $f(p)$ captura muito bem $\ln(k)$ para p moderados e grandes. Trabalhos futuros incluem inserir termos de correção ($1/(12p)$, $1/(360p^3)$, ...) e explorar heurísticas para a raridade de primos de Wilson em regimes muito grandes.

Com relação a abordagem polinomial para multiplicidade de raiz, espera-se verificação de pares para os resultados obtidos e deixa futuros trabalhos engatilhados, com intuito final de confirmar a infinitude dos primos de Wilson e outras possíveis conexões.

5. Referencias

PRESS, William H. *et al.* Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., & Flannery, B. P. (1992). *Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing* (2nd ed.). Cambridge University Press. Link para consulta.

Chapman, R. (2005, March 24). *Three proofs of Wilson's theorem*. University of Exeter. <https://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/rjchapma/courses/nt13/Wilson.pdf>

babu_babu. (2019, June 12). *Proof of Wilson's theorem using polynomials*. Mathematics Stack Exchange. <https://math.stackexchange.com/questions/3259463/proof-of-wilsons-theorem-using-polynomials>

E. Costa, R. Gerbicz, D. Harvey, "A search for Wilson primes", Math. Comput. 83 (2014);

C. Levaillant, "Wilson's theorem modulo p^2 derived from Faulhaber polynomials", arXiv:1912.06652 (2019)

D. Thakur, trabalhos em F_q[t]; X. Li, M. Sha, IJNT 13 (2017)

Agradecimentos

Como esse trabalho não tem investimentos específicos, agradeço minha família, minha esposa Jheniffer, meus filhos Davi e Lara, pela paciência e apoio.

Nota

A inteligência artificial Copilot foi utilizada neste trabalho em relação à melhoria de texto, suporte linguístico, terminologia e confirmação de referências.

Declaração de Conflito de Interesse

Os autores declaram que não possuem nenhum conflito de interesse em relação à publicação deste artigo.

Declaração de Disponibilidade de Dados

Não há dados adicionais disponíveis além daqueles apresentados e discutidos neste artigo.